

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО

Абдуллаева Камола Казимовна

Студентка, Ферганский государственный университет

Собиров Нейматжан

Профессор, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206732>

Аннотация: Данная статья рассматривает использование интерактивных технологий на занятиях по русскому как иностранному (РКИ). Исследование охватывает различные аспекты интеграции интерактивных технологий, таких как интерактивные доски, онлайн-платформы, мобильные приложения и веб-ресурсы, в учебный процесс. Авторы обсуждают преимущества использования таких технологий, включая повышение мотивации учащихся.

Ключевые слова: русский как иностранный, интерактивные технологии, обучение, учебный процесс, мотивация, онлайн-платформы, мобильные приложения, интерактивные доски, веб-ресурсы, эффективность.

Abstract: This article deals with the use of interactive technologies in Russian as a Foreign Language (RFL) classes. The study covers various aspects of integrating interactive technologies such as interactive whiteboards, online platforms, mobile applications and web resources into the teaching process. The authors discuss the benefits of using such technologies, including increased student motivation.

Keywords: Russian as a foreign language, interactive technologies, learning, learning process, motivation, online platforms, mobile applications, interactive whiteboards, web resources, effectiveness.

Языковая подготовка иностранных граждан заключается в обеспечении их коммуникативных потребностей в различных сферах общения: научной (для получения конкурентоспособной подготовки по выбранной специальности), социально-культурной (для надлежащей адаптации и полноценного ориентирования в социально-культурной среде, личностного культурного развития), бытовой (для удовлетворения потребностей повседневной жизни).

Поэтому главная задача изучения русского языка как иностранного заключается в последовательной коммуникативной организации учебного процесса, что ставит в центр теории и практики изучения второго языка

его использование. В связи с чем, для современного обучения русскому языку как иностранному важны: практическая направленность обучения; функциональный подход к отбору и представлению речевого материала; ситуативно-тематическое представление учебного материала; изучение лексики и морфологии на синтаксической основе; выделение этапов обучения [7]. Начиная изучение русского языка как иностранного, необходимо четко определить жизненные ситуации и формы общения, в которых студент захочет воспользоваться русским языком.

В методологии преподавания русского языка как иностранного помогают интерактивные технологии обучения, предусматривающие активное взаимодействие всех их участников, способствующие улучшению языковой компетенции студентов. Интерактивное занятие предполагает организацию образовательного процесса таким образом, чтобы были задействованы различные виды задач (диалоги, монологи, дискуссии), формы обучения (парная, групповая работа, самостоятельная), работа с различными источниками информации (аудио- и видеоматериалы, журналы, газеты и т.д.) [1]. Важно то, что преподаватель должен создать комфортную психологическую атмосферу и одинаковые условия для творческого обучения языку. Преподаватель корректирует и направляет деятельность студентов-иностранцев через сотрудничество с ними.

Создание интерактивной образовательной среды на занятиях по русскому языку как иностранному в эпоху технологического развития невозможно представить без использования различных мультимедийных средств. Одним из самых эффективных и доступных среди них является видео.

В современном мире видео больше используется не только в развлекательном аспекте, но и в обучающем. Учебные материалы в формате видео привлекают внимание студентов, создают положительную атмосферу в аудитории, способствуют усвоению учебного материала благодаря сочетанию зрительного и слухового восприятия, а также позволяют получать обратную связь в процессе усвоения и развития соответствующих речевых знаний, умений и навыков. Исследователи также указывают на эмоционально стимулирующую силу аутентичных видеоматериалов и, как следствие, потребность студентов к выражению собственного мнения по поводу пересмотренного [8].

В связи с вышесказанным, цель исследования - обоснование целесообразности использования аутентичных видеofilмов как одного из методов интерактивных технологий при изучении студентами-иностранцами русского языка.

Интерактивное обучение понимают как происходящее при постоянном, активном взаимодействии всех участников учебного процесса. Это соучение, взаимообучение (коллективное, групповое, обучение в сотрудничестве), где и ученик, и учитель (в нашем случае - студент и преподаватель) являются равноправными субъектами учебного процесса, понимают, что делают, рефлексиируют по поводу того, что они знают и умеют [5].

Преподаватель является организатором учебного процесса, но его усилия должны быть направлены на то, чтобы студент стал активным участником взаимодействия, а главное, чтобы он взял на себя ответственность за результаты своего обучения. Достичь этого в аудитории иностранных студентов непросто; это требует от преподавателя максимальной концентрации усилий, заинтересованности в результатах изучения предмета, и эту заинтересованность аудитория должна видеть. При этом следует понимать, что студент-иностранец является носителем иной ментальности, и не пытаться «подогнать» студента под собственное мировоззрение и мировосприятие, но в атмосфере максимальной доброжелательности и требовательности организовать эффективный учебный процесс.

Интерактивный подход к обучению русскому языку как иностранному обеспечивает комплексное обучение всем основным видам речевой деятельности (аудированию, чтению, устной и письменной речи), а также позволяет преподавателям внедрять и совершенствовать новые методы работы, повышать эффективность учебного процесса и уровень знаний иностранных студентов. [3]

Внедрение интерактивных технологий способствует основной цели работы с видеоматериалами - формированию речевых навыков и развитию речевых умений. Система задач носит коммуникативный и творческий характер, что, в конце концов, побуждает иностранцев к изучению русского языка. Во время использования на уроке видео преподаватель продуцирует уже четко подобранный материал, в котором внимание сосредоточено на выявлении типичных ошибок и их устранении. [4]

Сегодня видео обучение - это быстрый и бесплатный способ изучения иностранных языков, который способствует заинтересованности иностранных студентов в изучении русского языка как иностранного; расширяет мотивацию иностранцев к обучению, способствует индивидуализации обучения и эффективному овладению неродным языком.

Можно утверждать, что видеоматериалы раскрывают широкие возможности для активной работы в процессе формирования языковых навыков и умений студентов и делают учебный процесс овладения русским языком как иностранным, привлекательным на всех этапах обучения. Безусловно, использование видео на уроке русского языка как иностранного открывает ряд уникальных возможностей для преподавателя и студентов в плане овладения российской культурой, особенно в формировании социокультурной компетенции как одной из составляющих коммуникативной о компетенции.

Литература:

1. Еловская С.В., Черняева Т.Н. Интерактивное обучение в высшем образовании// Известия Саратовского университета. Серия «Акмеология образования. Психология развития». 2019. Т. 8, вып. 1 (29). С. 83-87.
2. Зеленецкая И.С., Мещерикова А.Ю. О принципах отбора видеоматериалов, используемых в тестах по говорению. //Конструирование педагогических тестов по русскому языку как иностранному. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции ЦМО МГУ им. М.В. Ломоносова 15-16 апреля 2003 г. -М., 2003. С. 60-66.
3. Казабеева В.А. Интерактивные технологии в практике преподавания русского языка иностранным студентам// Успехи современного естествознания. 2015. № 1. Ч 6. С. 1014-1018.
4. Косицына Е.Ф., Чирич И.В. Использование видеоматериалов в обучении русскому языку// Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2017. Т. 11, № 3. С. 74-80.
5. Кругликов В.Н. Интерактивное обучение в высшей школе: проблемы и перспективы// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 4(184). С. 66-72.
6. Лапуцкая И.И. Методическая обоснованность применения аутентичных видеоматериалов в курсе РКИ// Карповские научные чтения: сборник научных статей / редкол.: А.И. Головня [и др.]. - Минск: Белорусский Дом печати. 2014. Вып. 8, ч. 1. С. 190-194.

7. Потемкина Е.В. К вопросу о методах формирования вторичной языковой личности // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Серия: Филология. 2013. № 2, Т. 1. С. 215-224.
8. Хабарова О. Роль и место социокультурного компонента в практике преподавания русского языка как иностранного // Балтийский акцент. 2013. № 3. С. 33-38.

